

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 785.1+37.013.43

DOI: 10.5281/zenodo.16978148

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

ЧУНИНА Дарья Сергеевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Студент магистратуры; e-mail: chunina.dar@yandex.ru

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности подготовки оркестра русских народных инструментов к концертному выступлению. Выявлены методы эффективной работы дирижера и его роль в процессе подготовки оркестрантов. Особое внимание уделено выбору репертуара и солистов. Объект исследования – процесс подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению. Предмет исследования – особенности работы с оркестром народных инструментов в контексте концертной деятельности. Основополагающими методами явились анализ, синтез, обобщение, а также наблюдение, позволившие вывить наиболее эффективные способы руководства оркестровым коллективом. В ходе работы проанализирована деятельность оркестра народных инструментов Казанского государственного института культуры под управлением народного артиста Республики Татарстан, профессора Р.Э. Ильясова. Обоснованы методы педагогической работы по устранению страха сцены, налаживанию ансамблевой работы, доказана важность использования разнообразных форм работы по подготовке концертного выступления. Исследование показало, что в работе коллектива необходима регулярность и системность, хорошая подготовка дирижера к концерту и его качественное знание партитур. Следует учитывать и акустику зала, а также состав слушательской аудитории. Обоснованы проблемы, мешающие качественному концертному выступлению: ежегодные изменения в составе оркестра, разный уровень подготовки оркестрантов, подбор солистов, отмечены способы их преодоления. Выявлены психологические аспекты, которые оказывают негативное влияние на качество выступления, а также способы их преодоления.

Ключевые слова: оркестр, дирижер, Р.Э. Ильясов, репертуар, концерт, партитура, репетиция

Для цитирования: Чунина, Д. С., Цыкина, Ю. Ю. Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 153–160. DOI: 10.5281/zenodo.16978148

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

ORCID 0000-0002-09907-5207

PECULIARITIES OF PREPARING A FOLK INSTRUMENT ORCHESTRA FOR A CONCERT PERFORMANCE

D. S. CHUNINA

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Student; e-mail: chunina.dar@yandex.ru

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The article deals with the key features of preparing an orchestra of Russian folk instruments for a concert performance. The methods of effective work of the conductor and his role in the process of preparing orchestrators are revealed. Special attention is paid to the choice of repertoire and soloists. The object of the study is the process of preparation of folk instruments orchestra for concert performance. The subject of the study is the peculiarities of work with a folk instruments orchestra in the context of concert activity. The fundamental methods were analysis, synthesis, generalisation, and observation, which allowed us to identify the most effective ways of leading the orchestral ensemble. The work analyses the activity of the folk instruments orchestra of the Kazan State Institute of Culture under the direction of the People's Artist of the Republic of Tatarstan, Professor R.E. Ilyasov. The methods of pedagogical work to eliminate stage fright, to establish ensemble work, the importance of using a variety of forms of work to prepare a concert performance was proved. The research has shown that in the work of the ensemble it is necessary to be regular and systematic, good preparation of the conductor for the concert and his qualitative knowledge of the scores. The acoustics of the hall and the composition of the listening audience should also be taken into account. The problems hindering a quality concert performance are substantiated: annual changes in the composition of the orchestra, different level of training of orchestrators, selection of soloists, and ways of overcoming them are noted. Psychological aspects that have a negative impact on the quality of performance are identified, as well as ways to overcome them.

Keywords: orchestra, conductor, R.E. Ilyasov, repertoire, concert, score, rehearsal

For citation: Chunina, D. S., Tsykina, Yu. Yu. (2025). Advancing violin technique in the composition and performance of erhu music. *Service plus*, 19 (3), 153–160. DOI: 10.5281/zenodo.16978148 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению**Введение**

Оркестр русских народных инструментов является ярким представителем национальной музыкальной культуры и способен передать аутентичные звуки и эмоции, позволяя слушателям окунуться в атмосферу русской души и насладиться мелодиями, которые берут свое начало в народном искусстве.

Коллектив данного состава исполняет широкий спектр музыкальных произведений, включая как классическую музыку, так и русские народные песни и танцы. В репертуаре такого оркестра можно встретить такие популярные произведения, как переложения русских народных песен «Калинка», «Коробейники», «Казачья песня», «Валенки», «Ой, то не вечер», романсов и песен «Вечерний звон» А. Алябьева, «Катюша» М. Блантера, «Тройка» Г. Свиридова, и др., сочинения П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-Корсакова и др., современные аранжировки народных мелодий, также произведения современных авторов, написанных в стиле русской народной музыки.

Литературу по данному вопросу следует разделить на несколько групп. Труды первой группы посвящены изучению психолого-педагогических аспектов подготовки учащихся музыкантов к концертному выступлению, этим занимались и занимаются многие психологи, музыканты-педагоги и методисты такие как Л.С. Выготский [5], Ю.А. Цагарелли [15].

Исследования второй группы рассматривают вопросы дирижерского мастерства. К ним относятся работы А. М. Канерштейна [8], К. П. Кондрашина [10], П. И. Иванова-Радкевича [7].

Публикации третьей группы рассматривают вопросы развития личности применительно к концертному выступлению: необходимо выделить исследование В. М. Бехтерева [2].

Несмотря на обилие литературы по рассматриваемой проблеме, необходимо отметить, что до сих пор отсутствует комплексное исследование по вопросу подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению.

Методология и методы

При рассмотрении данной проблемы авторы использовали принципы объективности и научности. Принцип объективности позволил выявить основные параметры работы с оркестром народных

инструментов и соответствующим образом их интерпретировать. Принцип научности дал возможность определить основные моменты тематики исследования и применить корректные методы их исследования. Основными методами исследования явились теоретические: анализ, синтез, обобщение, давшие возможность отразить особенности многоплановой работы руководителя коллектива с оркестром при подготовке к концерту.

Среди эмпирических методов наиболее актуальным явился метод наблюдения, позволивший выявить наиболее эффективные параметры работы дирижера с участниками оркестра народных инструментов.

Результаты

Деятельность оркестра требует слаженной совместной работы его участников и руководителя. Труд руководителя оркестра народных инструментов отличается многогранностью и определенной сложностью. Дирижер должен уметь сочетать в своей работе разнообразные виды деятельности: педагогическую, творческую, воспитательную, просветительскую; он – не просто преподаватель, а вдохновитель, миротворец и наставник: он имеет дело с музыкантами разных возрастных групп (от детей разной степени одаренности, где ему приходится развивать исполнительские навыки юного музыканта, до музыкантов профессионального уровня, где уже ему нужно доказать свое мастерство дирижера). Руководитель должен обладать теоретическими знаниями, практическими умениями и уметь находить подход к людям и искать решения тех или иных задач в самых различных ситуациях [8, с. 20].

Ярким примером такого скоординированного исполнительского процесса является оркестр Кафедры музыкального искусства «Казанского государственного института культуры» под руководством художественного руководителя Расима Эдгямовича Ильясова. Немаловажную роль в деятельности коллектива играет практическая работа магистров кафедры, которые подготавливают свою концертную программу и привносят в нее свой неповторимый стиль исполнения. В течение учебного года они готовят программу для своего государственного экзамена с учебным оркестром русских народных инструментов.

В процессе подготовки программы они сталкиваются со множеством трудностей, с которыми

встречается каждый начинающий дирижер. К ним относятся:

1. Выбор репертуара;
2. Подготовка партитуры;
3. Ежегодные изменения в составе оркестра;
4. Разный уровень технической подготовки оркестрантов;
5. Подбор солистов [3, с. 124].

Данные проблемы обозначаются и решаются на определенном этапе работы с оркестром, в том числе и при подготовке к концертному выступлению. Последний вид работы можно поделить на три этапа:

1. Подготовительный этап;
2. Репетиции с оркестром и генеральный прогон;
3. Концертное выступление.

Первый (подготовительный) этап работы любого руководителя оркестра начинается с выбора репертуара, который является основой творческого роста всего коллектива и средством художественно-эстетического воспитания участников оркестра. Важно отметить, что подбор репертуара для оркестра народных инструментов имеет свою специфику: дирижер должен уметь адаптировать нотный материал с учетом особенностей оркестра (включая инструментовку, аранжировку, переложение и т. д.).

Именно на примере оркестра народных инструментов Казанского государственного института культуры ведется особая работа над выбором нотного материала и репертуара, так как контингент оркестра специфический (большая домровая группа, отсутствие профессиональных балалаечников и малочисленная группа баянов). Исходя из состава, подбирается определенный репертуар, который будет хорошо звучать с данным составом, например, Г. Свиридов «Тройка», В. Андреев «Светит месяц», А. Пахмутова «Парафраз на тему музыки из кинофильма “Три тополя на Плющихе”». Безусловно, репертуар включает и произведения татарской музыкальной классики (в частности, Ф. Яруллин «Танец с подвенечным покрывалом» из балета «Шурале», М. Макаров «Свадебный танец», С. Сайдашев «Вальс»). Важной частью репертуара являются также переложения для народного оркестра: Л. Андерсон «Пьеса для пишущей машинки», А. Пьяццолла «Либертанго», А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаяне». Необходимо отметить, что в основной репертуар в обязательном

порядке включаются произведения, которые выбрали магистранты нашей кафедры для демонстрации мастерства дирижера. (например, Р. Яхин «Ышинам», В. Городовская «Русская зима», Д. Шостакович «Народный праздник» и др.).

На этом этапе важным моментом является умение дирижера работать с партитурой. Четкой системы здесь не существует, каждый дирижер выстраивает ее индивидуально [17, с. 83].

Работу над партитурой также можно разделить на несколько этапов. Начальный этап – это ознакомление с нотным текстом. Он может быть в формате прослушивания музыкального произведения в записи, а также исполнения отдельных партий на музыкальном инструменте. На этом этапе нужно проанализировать инструментовку произведения, чтобы определить, нужно ли ее изменить, учитывая состав данного оркестра. Помимо этого, необходимо правильно подобрать схему тактирования, особые приемы дирижирования: дробление, фермата, ускорение или замедления и т. д. Жест должен быть понятен и точен, должен отражать характер, темп и динамику произведения. Следовательно, тщательная предварительная подготовка – одно из основных условий эффективной работы дирижера с коллективом.

Второй этап работы с партитурой неразрывно связан с первым. Необходимо продумать репетиционный план, определить задачи, которые должны быть поставлены перед оркестрантами. К ним, в частности, относятся вопросы ознакомления оркестрантов с музыкальным текстом, качество общего тембрового звучания, работа над фразировкой. Дирижер заранее должен знать приемы игры каждого инструмента, продумать проблемы решения ансамблевых трудностей (например, совместное ускорение или замедление, начало взятие звука и его снятие, звуковой баланс и т. д.). На этом этапе дирижер также должен установить для себя темп, агогику, динамический план, фразировку и штрихи, а для этого необходимо знать партитуру наизусть [17, с. 91].

Ежегодная смена состава – проблема с составом оркестра – стоит остро каждый год. На данный момент магистры практикуют такой способ, как подготовка партитур уже после появления приказа на зачисления студентов. Именно после этого становится понятно, сколько человек прибавляется в оркестр и какие именно группы инструментов

Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению

дополняются. Также корректировки делаются в начале года исходя из состава оркестра. Стоит отметить, что также есть взаимозаменяемость инструментов. Так, партии балалайки-примы могут играть домры, а любую партию духовых инструментов могут сыграть баяны.

Технические особенности подготовки оркестрантов: для улучшения звучания оркестра были приняты некоторые меры: дополнительные репетиции по группам, индивидуальные занятия, тщательный разбор партий на общей репетиции, грамотное распределение партий по возможностям оркестрантов.

Выбор солистов – важная часть при определении репертуара. Он основывается, в первую очередь, из интереса сделать собственное переложение партитуры симфонического оркестра для народного оркестра. Также нужно учитывать разнообразие солистов: помимо инструменталистов, приглашаются и солисты-вокалисты, которых предоставляет кафедра сольного народного пения.

Главное условие при выборе репертуара – это разнохарактерность. Именно поэтому все произведения были подобраны таким образом, что одно произведение – это переложение для народного оркестра, а второе произведение написано исключительно для народного состава. Именно произведения, написанные для народного оркестра, показывают всю его звуковую палитру и помогают раскрыть дирижерские навыки.

Второй этап подготовки оркестра к выступлению сводится к регулярным репетициям. Могут проводиться специальные репетиции с солистами или другими коллективами, если они тоже выступают вместе. Также проводятся технические репетиции на сцене, где оркестр уже работает непосредственно с акустикой, освещением и другими техническими моментами.

Обычная репетиция оркестра проходит в несколько этапов и включает в себя следующие моменты:

1. Подготовка. Музыканты приходят на репетицию вовремя или немного раньше, чтобы разогреться, разогреть руки. Подбирают одежду и соблюдают внешний вид. Одежда должна быть удобной, не сковывающей движения, волосы убраны так, чтобы во время игры не мешали. Оркестранты готовят свои инструменты,

настраивают их и проверяют, чтобы все было готово к работе.

2. Приветствие и обсуждение. Дирижер или руководитель оркестра приветствует участников и обсуждает план репетиции, указывает на особенности и сложности, а также направляет внимание на определенные музыкальные аспекты.
3. Репетиция отдельных частей. Дирижер может разделить оркестр на группы или сосредоточиться на отдельных частях произведения, чтобы улучшить их исполнение и синхронизацию. В это же время могут проводиться индивидуальные консультации.
4. Полная репетиция. Оркестр начинает репетировать всю программу целиком, исполняя произведения полностью или по частям. Дирижер контролирует темп, динамику, интонацию и другие музыкальные аспекты, корректируя и направляя музыкантов.
5. Обсуждение и анализ. После репетиции дирижер и оркестранты обсуждают результаты, выделяют проблемные места для того, чтобы на следующих репетициях их исправить.
6. Заключение. Дирижер подводит итоги репетиции, выражает благодарность за работу и рассказывает о планах дальнейшей работы. Важно отметить, что каждая репетиция может иметь свои особенности и отличия, в зависимости от специфики оркестра, репертуара и задач, стоящих перед коллективом.

Генеральная репетиция у народного оркестра перед концертом – это важный этап подготовки, на котором музыканты прорабатывают все детали выступления. Вот основные этапы, которые могут проходить во время генеральной репетиции:

1. Общий сбор оркестра;
2. Настройка инструментов;
3. Обсуждение плана репетиции;
4. Репетиция отдельных частей или фрагментов музыкальных произведений;
5. Полная репетиция всей программы для оценки общего звучания и синхронизации;
6. Работа над ошибками. После полной репетиции дирижер или руководитель оркестра указывает на проблемные места и дает рекомендации по их улучшению;
7. Репетиция с элементами шоу. Если в программе есть световые эффекты, сценические

костюмы или особые действия (такие как выход и уход солистов, произведения в сопровождении хореографической группы), то они также должны быть включены в генеральную репетицию для отработки всех нюансов;

8. Обсуждение результатов. После завершения репетиции дирижер дает последние рекомендации перед выступлением;
9. Окончание репетиции. Оркестранты убирают инструменты и подготавливаются к следующим репетициям или непосредственно к концерту.

Таким образом, генеральная репетиция – это ключевой момент в подготовке народного оркестра к концерту, на котором достигается максимальная слаженность и взаимопонимание между музыкантами, а также выявляются и устраняются возможные проблемы.

Итогом работы любого оркестра является концертное выступление – важное событие в его жизни, оно повышает сплоченность участников, помогает поднять эмоциональное состояние, дарящее радость от самого процесса игры.

Успех выступления зависит от множества факторов: это и достигнутый уровень профессионализма коллектива, его эмоциональный настрой, акустика зала, даже состав зрителей и его реакция на исполнение программы. Большое значение для эстетической составляющей концерта имеет внешний вид и поведение исполнителей на сцене: как они выходят, садятся за инструмент и даже держат его, а также синхронность поклона. Во время выступления все внимание музыкантов должно быть направлено только на дирижера. Для создания благоприятной обстановки перед выступлением руководителю не стоит допускать недоброжелательных замечаний, придириков, комментариев, а, наоборот, быть уверенным и спокойным.

Преодоление страха сцены может быть сложным процессом, однако существуют различные рекомендации, которые могут помочь артисту оркестра в его преодолении:

1. Подготовка. Хорошая подготовка к выступлению может уменьшить страх. Необходимо тщательно изучить свою партию, отработать ее и убедиться в своих навыках.

2. Дыхание и расслабление. Перед выходом на сцену можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться.
3. Позитивное мышление. Оркестранту нужно изменить свое отношение к выступлению, воспринимая его как возможность поделиться своим искусством с аудиторией, а не как испытание.
4. Визуализация. Следует представить себе успешное выступление на сцене, почувствовать радость и удовлетворение от этого опыта.
5. Поддержка коллег. Общение с другими музыкантами и поддержка от них могут помочь справиться со страхом сцены.
6. Опыт. Увеличивая количество выступлений, вы уменьшаете страх перед сценой.

Безусловно, страх перед публичным выступлением естественен, и многие артисты сталкиваются с ним. Главное – не дать ему взять верх над вами и продолжать развиваться как музыкант [4, с. 309].

Страх сцены – не единственная проблема, которая может возникнуть на пути к успешному выступлению. Проблемные моменты могут быть абсолютно разные, и каждый из них требует своего подхода и решения. Вот некоторые из них, которые могут произойти:

Звуковые помехи – возможные случайные технические неполадки с подзвучкой оркестра. Во избежание этого следует проводить тщательную подготовку по отстройке звука и репетицию, максимально приближенную к реальным условиям концерта.

Внезапная проблема с оркестрантом или солистом – это может быть как болезнь, так и опоздание. В лучшем случае нужно иметь запасного солиста, но если такой возможности нет, то из программы концерта исключается произведение с его участием и заменяется на другие запасные произведения (которые должны быть в рабочем репертуаре).

Проблемы с инструментом – если у оркестранта внезапно порвалась струна или сломалась часть инструмента. У музыканта всегда должен быть запасной комплект струн. Если проблему невозможно решить на месте, а оркестрант играет главную партию, то необходимо поменяться инструментом с другим оркестрантом.

Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению

Полученные результаты и их обсуждение

Работа дирижера с оркестром народных инструментов требует высокого профессионализма, владения разнообразным спектром знаний, умений и навыков. От того, насколько успешно проходит репетиционная работа, зависит и удачное концертное выступление. Руководитель коллектива должен учитывать различные параметры: от подбора репертуара до решения проблемы преодоления страха сцены. Кроме того, успех концерта зависит и от позитивного психологического настроя участников оркестра, а это тоже взаимодополняющая кропотливая деятельность дирижера и всего коллектива.

Заключение

Подводя итоги вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что успешное выступление – это не простое стечение обстоятельств, а долгая кропотливая работа дирижера и оркестрантов на протяжении длительного времени. Основная работа должна быть проделана самим дирижером еще до начала репетиций с оркестром: выбор репертуара, солистов, подготовка партитур. Но каждый этап подготовки к концертному выступлению требует тщательной работы и сноровки самого руководителя оркестра, чтобы подготовить качественный материал для выступления и подготовить оркестр к выступлению.

Список источников

1. Базиков, А. С., Петров, В. К. Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы // Из истории сохранения традиций исполнительства на народных инструментах. М.: Пробел-2000, 2020. 212 с.
2. Бехтерев, В. М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка первых дней его детства // Вестник воспитания. Изд-во Типолиграфия И. Н. Кушнеревъ и К, 1915. № 6. С. 47–57.
3. Большаков, А. Организация и руководство оркестром народных инструментов / А. Большаков. М.: Пробел-2000, 2021. 300 с.
4. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Гленн Вильсон; [Пер. с англ. А. И. Блейз]. М.: Когито центр, 2001. 383 с.
5. Выготский, Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1971. 267 с.
6. Грабовский, А. В. Педагогика исполнения на народных инструментах. СПб.: Издательство «Творческий союз», 2015. 240 с.
7. Еремиаш, О. Практические советы по дирижированию. М.: Музыка, 1964. 123 с.
8. Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера. М.: Пробел-2000, 2022. 300 с.
9. Канерштейн, А. М. Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1965. 254 с.
10. Кондрашин, К. П. О дирижерском искусстве. Санкт-Петербург: Композитор, 1995. 320 с.
11. Мусин, И. А. О воспитании дирижера: Очерки. Л.: «Музыка» Ленинградское отделение, 1978. 247 с.
12. Розанов, В. Инструментоведение: Пособие для руководителей оркестров русских народных инструментов. М.: Пробел-2000, 2019. 320 с.
13. Тарасов, Б. А. Очерки по истории русского народного оркестра. Воспоминания. М.: Пробел-2000, 2018. 519 с.
14. Токарева, Г. В. Оркестровый аккомпанемент: исторический ракурс для оркестра русских народных инструментов: учебное пособие. Пермь: ПГИК, 2021. 106 с.
15. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. СПб.: Композитор, 2008. 368 с.
16. Чунин, В. Современный русский народный оркестр. М.: Пробел-2000, 2019. 320 с.
17. Шерхен, Г. Работа дирижера над партитурой. М.: Издательство, 2023. 150 с.
18. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра народных инструментов. М.: Пробел-2000, 2021. 300 с.

References

1. Bazikov, A. S., Petrov, V. K. (2020). Sokhraneniye natsional'nykh traditsii v narodno-instrumental'nom iskusstve: problemy i perspektivy [Preservation of national traditions in folk instrumental art: problems and prospects]. In: *Iz istorii sokhraneniya traditsii ispolnitel'stva na narodnykh instrumentakh* [From the history of preservation of traditions of performing on folk instruments]. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).

2. Bekhterev, V. M. (1915). Znachenie muzyki v esteticheskom vospitanii rebenka pervykh dnei ego detstva [The importance of music in the aesthetic education of the child of the first days of his childhood]. *Vestnik vospitaniya [Bulletin of upbringing]*, 6, 47–57. (In Russ.).
3. Bolshakov, A. (2021). *Organizatsiya i rukovodstvo orkestrom narodnykh instrumentov [Organisation and management of the orchestra of folk instruments]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
4. Wilson, G. (2001). *Psikhologiya artisticheskoi deyatel'nosti: Talanty i poklonniki [Psychology of Artistic Activity: Talents and Admirers]*. Moscow: Cogito Centre. (In Russ.).
5. Vygotsky, L. S. (1971). *Psikhologiya iskusstva [Art Psychology]*. Moscow: Art. (In Russ.).
6. Grabovsky, A. V. (2015). *Pedagogika ispolneniya na narodnykh instrumentakh [Pedagogy of performance on folk instruments]*. St. Petersburg: Publishing house «Creative Union». (In Russ.).
7. Jeremiasz, O. (1964). *Prakticheskie sovety po dirizirovaniyu [Practical advice on conducting]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
8. Ivanov-Radkevich, A. (2022). *O vospitanii dirizhera [On the education of a conductor]*. Moscow: Probel. (In Russ.).
9. Kanerstein, A. M. (1965). *Voprosy dirizirovaniya [Questions of Conducting]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
10. Kondrashin, K. P. (1995). *O dirizherskom iskusstve [On the Art of Conducting]*. St. Petersburg: Composer. P. 320. (In Russ.).
11. Musin, I. A. (1978). *O vospitanii dirizhera [On the education of a conductor]: Essays*. Leningrad: Muzyka [Music] (Leningrad Branch). (In Russ.).
12. Rozanov, V. (2019). *Instrumentovedenie: Posobie dlya rukovoditelei orkestrorusskikh narodnykh instrumentov [Instrumentology: Manual for leaders of orchestras of Russian folk instruments]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
13. Tarasov, B. A. (2018). *Ocherki po istorii russkogo narodnogo orkestra. Vospominaniya [Sketches on the history of the Russian folk orchestra. Memories]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
14. Tokareva, G. V. (2021). *Orkestrovyi akkompанement: istoricheskii rakurs dlya orkestra russkikh narodnykh instrumentov [Orchestral accompaniment: historical perspective for the orchestra of Russian folk instruments]: tutorial*. Perm: Perm State Institute of Culture. (In Russ.).
15. Tsagarelli, Yu. A. (2008). *Psikhologiya muzykal'no-ispolnitel'skoi deyatel'nosti [Psychology of musical and performing activity]: tutorial*. St. Petersburg: Composer. (In Russ.).
16. Chunin, V. (2019). *Sovremennyy russkii narodnyy orkestr [Modern Russian folk orchestra]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
17. Scherchen, G. (2023). *Rabota dirizhera nad partituroi [The conductor's work on the score]*. Moscow: Izdatel [Publisher]. (In Russ.).
18. Shishakov, Y. (2021). *Instrumentovka dlya orkestra narodnykh instrumentov [Instrumentation for the orchestra of folk instruments]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).